

TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA INSON KAPITALINI SAMARALI BOSHQARISH VA MEHNAT MOTIVATSIYASINING ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Murodova Zilola Asatulla qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti o’qituvchisi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Zilolamurodova2121@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178782>

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini ta’minlashda inson kapitalidan samarali foydalanish muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa tikuv-trikotaj sanoati mehnat resurslariga yuqori darajada bog’liq bo’lgan tarmoqlardan biri bo’lib, ushbu sohada xodimlar mehnat unumdorligini oshirish korxonalar faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Biroq amaliyotda ko’plab korxonalarda xodimlar motivatsiyasi yetarli darajada shakllanmaganligi, rag’batlantirish tizimining samarali tashkil etilmaganligi hamda inson kapitalini boshqarish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Mazkur masala tikuv-trikotaj sanoatining iqtisodiyotdagi ulushi ortib borayotgan hozirgi sharoitda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O’zbekistonda so’nggi yillarda to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini ta’minlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan korxonalarda inson kapitalini samarali boshqarish, xodimlar motivatsiyasi tizimini takomillashtirish hamda mehnat unumdorligini oshirish masalalarini ilmiy jihatdan o’rganish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning maqsadi tikuv-trikotaj korxonalarida inson kapitali va xodimlar motivatsiyasining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’sirini tahlil qilish hamda mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiluvchi samarali motivatsiya mexanizmlarini aniqlashdan iborat.

Mazkur mavzu doirasida inson kapitalini boshqarish va mehnat motivatsiyasining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’siri ko’plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Avvalo, inson kapitali nazariyasi asoschilari bo’lgan Theodore Schultz va Gary Becker ilmiy ishlarida inson kapitali iqtisodiy o’sishning muhim omili sifatida e’tirof etiladi. Ularning fikricha, xodimlarning bilim, ko’nikma va malakasiga kiritilgan investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv tikuv-trikotaj korxonalarida ham dolzarb bo’lib, ishchi kuchining malakasini oshirish orqali mahsulot sifati va ishlab chiqarish hajmini ko’paytirish mumkin.

Mehnat motivatsiyasi masalalari Abraham Maslow ning ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasida keng yoritilgan. Unga ko’ra, xodimlarning samarali ishlashi ularning fiziologik, ijtimoiy va o’zini namoyon qilish ehtiyojlari qondirilishiga bog’liq. Tikuv-trikotaj korxonalarida ishchilarning ish haqi, mehnat sharoiti va ijtimoiy rag’batlantirish omillari muhim motivatsion vosita hisoblanadi.

Shuningdek, Frederick Herzberg tomonidan ishlab chiqilgan ikki omilli nazariya mehnat unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Unga ko’ra, gigiyenik omillar (ish haqi,

mehnat sharoiti) va motivatsion omillar (e'tirof, o'sish imkoniyati) alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa korxonalarda samarali boshqaruv tizimini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlarda inson kapitalini samarali boshqarish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Xususan, korxonalarda treninglar tashkil etish, xodimlarni rag'batlantirish va innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligi ta'kidlanadi.

Mazkur tadqiqotda tikuv-trikotaj korxonalarida inson kapitalini samarali boshqarish va mehnat motivatsiyasining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sirini o'rganishda tizimli va kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida, avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar va nazariy qarashlar tahlil qilinib, inson kapitali va mehnat motivatsiyasining mohiyati hamda ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri nazariy jihatdan asoslab berildi.

Amaliy qismda korxonalarining faoliyat ko'rsatkichlari, xususan, mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish hajmi va ishchi kuchi samaradorligini ifodalovchi statistik ma'lumotlar o'rganildi hamda ular o'zaro taqqoslash asosida tahlil qilindi. Shuningdek, inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalar (malaka oshirish, treninglar, ish sharoitlarini yaxshilash) bilan ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlash uchun iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Bundan tashqari, tadqiqotda kuzatuv usuli orqali korxonalaridagi mehnat jarayonlari va xodimlar faoliyati o'rganilib, motivatsiya darajasining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri baholandi. Olingan natijalar tahlil, umumlashtirish va mantiqiy xulosalash usullari yordamida qayta ishlanib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

O'rganilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, tikuv-trikotaj korxonalarida inson kapitali va mehnat motivatsiyasi ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xususan, Tailand to'qimachilik sanoatida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ish haqi tizimi xodimlar qoniqishiga juda kuchli ta'sir ko'rsatgan ($r = 0.878$), motivatsiyaga o'rtacha darajada ($r = 0.599$) va xodimlarni ushlab qolishga ham sezilarli ta'sir qilgan ($r = 0.579$).

Shuningdek, boshqa tadqiqotlarda ham motivatsiya va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari o'rtasida **ijobiy va statistik ahamiyatli bog'liqlik mavjudligi** aniqlangan

Quyida ushbu natijalar umumlashtirilgan ko'rinishda keltiriladi:

1-Jadval:

Motivatsiya va samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik

Ko'rsatkich	Korelyatsiya darajasi (r)	Ta'sir kuchi
Ish haqi → qoniqish	0.878	Juda yuqori
Ish haqi → motivatsiya	0.599	O'rta
Ish haqi → xodimni ushlab qolish	0.579	O'rta
Motivatsiya → samaradorlik	0.6 – 0.8	Yuqori

Grafik tahlili shuni ko'rsatadiki, mehnat motivatsiyasi darajasi oshishi bilan ishlab chiqarish samaradorligi ham mutanosib ravishda ortib boradi. Xususan, motivatsiya darajasi past bo'lgan holatlarda ishlab chiqarish unumdorligi nisbatan past bo'lsa, motivatsiya yuqori darajaga yetganda samaradorlik sezilarli darajada oshadi.

Bu holat shuni anglatadiki, xodimlarni samarali rag‘batlantirish tizimi korxonalar faoliyatining natijadorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Grafik natijalari inson kapitalini rivojlantirish va motivatsiyani kuchaytirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari tikuv-trikotaj korxonalarida inson kapitalini samarali boshqarish va mehnat motivatsiyasi ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli darajada ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, xodimlarning malaka darajasi va ularning rag‘batlantirilishi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud bo‘lib, bu holat ishlab chiqarish hajmi va mahsulot sifatining oshishiga olib keladi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ayniqsa moddiy rag‘batlantirish (ish haqi, bonuslar) va nomoddiy omillar (e‘tirof, ish sharoitlari, kasbiy o‘sish imkoniyatlari) birgalikda qo‘llanilganda eng yuqori samaradorlikka erishiladi. Bu esa motivatsiyaning kompleks xarakterga ega ekanligini va uni faqat bitta omil orqali oshirib bo‘lmasligini anglatadi.

Shuningdek, tahlillar shuni ko‘rsatdiki, inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalar (malaka oshirish, treninglar) qisqa muddatda xarajat sifatida ko‘rinsa-da, uzoq muddatda ishlab chiqarish samaradorligining sezilarli oshishiga xizmat qiladi. Bu holat korxonalarda strategik boshqaruv yondashuvlarini joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari tikuv-trikotaj korxonalarida inson kapitalini samarali boshqarish va mehnat motivatsiyasi ishlab chiqarish samaradorligining muhim omillaridan biri ekanligini tasdiqladi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, xodimlarning bilim va malaka darajasi, ularning ishga bo‘lgan qiziqishi hamda rag‘batlantirish tizimi ishlab chiqarish natijadorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, motivatsiya darajasining oshishi mehnat unumdorligining ortishiga, mahsulot sifati yaxshilanishiga hamda korxonalar raqobatbardoshligining kuchayishiga olib kelishi aniqlandi. Inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiyalar esa uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- korxonalarda xodimlarning malakasini oshirish va doimiy o‘qitish tizimini yo‘lga qo‘yish;
- samarali va shaffof mehnatga haq to‘lash hamda bonus tizimini joriy etish;
- xodimlar uchun qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish;
- moddiy rag‘batlantirish bilan bir qatorda nomoddiy motivatsiya usullarini keng qo‘llash;
- inson kapitalini boshqarishda zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini tatbiq etish.

Umuman olganda, inson kapitalini rivojlantirish va mehnat motivatsiyasini kuchaytirish tikuv-trikotaj korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning eng muhim strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Schultz T.W. **Investment in Human Capital**. – New York: Free Press, 1971.
2. Becker G.S. **Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis**. – Chicago: University of Chicago Press, 1993.
3. Maslow A.H. **A Theory of Human Motivation** // Psychological Review. – 1943.
4. Herzberg F. **The Motivation to Work**. – New York: John Wiley & Sons, 1959.

5. Armstrong M. **Human Resource Management Practice**. – London: Kogan Page, 2020.
6. Dessler G. **Human Resource Management**. – Pearson Education, 2017.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari (inson kapitalini rivojlantirish va bandlikni oshirishga oid hujjatlar).